

NOANIQLIK SHAROITIDA QAROR QABUL QILISH MASALALARI

B. B. Mirzahmatov

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti o'qituvchisi

G. A. Axrorova, B. A. Xasanova

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti talabalari, O'zbekiston

Noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish o'rtasidagi murakkab munosabatlarni o'rganadi va madaniy me'yorlar, qadriyatlar, e'tiqodlar va amaliyotlar individual va jamoaviy qaror qabul qilish jarayonlariga qanday ta'sir qilishini ochib berishga qaratilgan. Aralash usullardan foydalangan holda, tadqiqot noaniq sharoitlarda tashkilot madaniyatining qarorlar qabul qilish samaradorligiga ta'sirini har tomonlama tahlil qilish uchun turli sohalarida sifatli intervyular va amaliy tadqiqotlar bilan miqdoriy so'rovlarni birlashtiradi. Ushbu noaniqlik sharoitida tashkilot madaniyati va qarorlar qabul qilish o'rtasidagi dinamik o'zaro ta'sirni chuqurroq tushunishga yordam beradi va doimiy rivojlanayotgan biznes landshaftida tashkilot yetakchiligi, rivojlanish va o'zgarishlarni boshqarish uchun qimmatli natijalar beradi.

Guruh dinamikasi qaror qabul qilish jarayonlarida, ayniqsa noaniqlik sharoitida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Guruhning tarkibi va tuzilishi, shuningdek, guruhli fikrlash va qutblanish kabi paydo bo'ladigan xatti-harakatlar qaror natijalariga sezilarli ta'sir qiladi. Ushbu dinamikani tushunish samarali kollektiv qarorlar qabul qilishni rivojlantirish uchun juda muhimdir.

Guruh tarkibi: Guruhning xilma-xilligi (masalan, jinsi, yoshi, madaniy kelib chiqishi, tajribasi) uning qaror qabul qilish qobiliyatiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Turli guruhlar ko'pincha innovatsion bo'lib, yanada kengroq istiqbollar va yechimlarni ko'rib chiqishi mumkin. Biroq, xilma-xillik to'g'ri boshqarilmasa, nizolar va aloqa to'siqlariga olib kelishi mumkin.

Guruh tuzilishi: Guruhning ierarxik yoki tenglik tuzilishi qarorlar qanday qabul qilinishiga ta'sir qiladi. Ierarxik tuzilmalar tezroq qaror qabul qilishga yordam berishi mumkin, ammo norozi fikrlarni bostirish xavfi mavjud. Bundan farqli o'laroq, teng huquqli guruhlar qarorlar qabul qilish jarayonini yanada qamrab olishi mumkin.

Misollar va natijalar: Hakamlar hay'ati muhokamasini o'rganish shuni ko'rsatadiki, turli xil hakamlar hay'atlari bir qator dalillar va istiqbollarni ko'rib chiqishda yaxshiroq bo'lib, chuqurroq muhokamalarga olib keladi. Korporativ sharoitlarda, Valve va Zappos kabi tekis tashkiliy tuzilmalarga ega kompaniyalar

innovatsiyalar va xodimlarni jalb qilishni rag'batlantiradilar, lekin ba'zida masshtab va qaror qabul qilish tezligi bilan kurashadilar.

Groupthink: Guruhdagi uyg'unlik yoki muvofiqlik istagi irratsional yoki noto'g'ri qaror qabul qilish natijasiga olib keladigan hodisa. Guruh a'zolari turli xil fikrlarni bostiradi, bu esa ma'lumotni tor ko'rib chiqishga olib keladi.

Qutblanish: Guruh muhokamalari qutblanishga olib kelishi mumkin, bunda a'zolarining munosabati dastlabki individual moyilliklaridan ko'ra keskinroq bo'ladi. Bu yolg'iz shaxslar tomonidan qabul qilingan qarorlardan ko'ra xavfliroq yoki ko'proq konservativ qarorlarga olib kelishi mumkin.

Guruh darajasidagi boshqa tarafkashliklar: Ijtimoiy loaflik, bunda odamlar guruh sharoitida kamroq harakat qiladilar va guruhlar o'zlarining individual a'zolarining xohishlariga zid bo'lgan harakatlarni amalga oshiradigan Abilin paradoksi guruh qarorlarini buzishi mumkin bo'lgan noto'g'ri qarashlarga misoldir.

Salbiy dinamikani yumshatish: Ushbu salbiy dinamikaga qarshi kurashish strategiyalari orasida iblisning himoyachisini tayinlash, ochiq muloqot va norozilikni rag'batlantirish va keng ko'lamli kirishlarni ta'minlash va hukmron shaxslarning ta'sirini kamaytirish uchun Delphi usuli kabi tuzilgan qarorlar qabul qilish usullaridan foydalanish kiradi.

Guruh qarorlarini qabul qilishda kuchli tomonlardan foydalanish va zaif tomonlarini yumshatish uchun tashkilotlar va jamoalar:

1. Turli xillik va ochiq muloqotni qadrlaydigan inklyuziv madaniyatni rivojlantiring.
2. Turli nuqtai nazarlarni ifoda etish va norozi fikrlarni ko'rib chiqishni rag'batlantiradigan tuzilmalar va jarayonlarni amalga oshirish.
3. Rahbarlar va a'zolari nizolarni hal qilish, noto'g'ri qarashlarni boshqarish va guruhning kollektiv aql-idrokidan foydalanishga yordam berish usullariga o'rgating.

Guruh dinamikasi noaniqlik sharoitida qaror qabul qilishda ikki qirrali qilich bo'lib, boyitilgan qaror jarayonlari uchun potentsialni taklif qiladi, lekin ayni paytda noaniqlik va samarasizlik xavfini keltirib chiqaradi. Ushbu dinamikani tushunish va strategik boshqarish orqali guruhlar qaror qabul qilish samaradorligini oshirishi mumkin, bu esa noaniq muhitda yaxshi natijalarga olib keladi.

Noaniqlik sharoitida jamoaviy qarorlar qabul qilish samaradorligiga guruh ichidagi shaxslararo muloqot dinamikasi chuqur ta'sir ko'rsatadi. Muloqot uslublari, ishontirish usullari, muzokaralar strategiyalari va nizolarni hal qilish mexanizmlari noaniq vaziyatlarga duch kelgan guruhlarining qarorlari natijalarini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Ishonchli muloqot: g'oyalar va tashvishlarni aniq va to'g'ridan-to'g'ri ifoda etishni osonlashtiradi, qaror qabul qilish jarayonlarini yanada shaffof va samarali qilishga hissa qo'shadi. Ishonchli muloqot turli nuqtai nazarlarni ifodalashni qo'llab-quvvatlaydi, variantlarni har tomonlama baholashga yordam beradi.

Passiv muloqot: g'oyalar va fikrlarning kam ifodalanishiga olib kelishi mumkin, bu qimmatli tushunchalarni e'tiborsiz qoldirishi mumkin. Passiv kommunikatorlar hukmronlik qiladigan guruhlar qaror natijalari sifatiga ta'sir qiladigan tanqidiy istiqbollarni o'tkazib yuborishi mumkin.

Agressiv muloqot: Ochiq muloqotni bostirishi mumkin, bu esa a'zolar o'z nuqtai nazarlarini baham ko'rishdan qo'rqishlari mumkin bo'lgan muhitga olib keladi va shu bilan guruhli fikrlash xavfini oshiradi.

Yetakchilik moslashuvchanligini rivojlantirish: Rahbarlar o'z uslubini o'z jamoasining konteksti va ehtiyojlariga moslashtirish qobiliyatini rivojlantirishlari kerak, ayniqsa noaniqlik sharoitida. Moslashuvchanlik rahbarlarga vaziyat o'zgarganda vakolatli va hamkorlikdagi yondashuvlar o'rtasida almashish imkonini beradi.

Qarorlarni qamrab oluvchi madaniyatni shakllantirish: Turli hissalar va umumiy qaror qabul qilishni qadrlaydigan madaniyatni rag'batlantirish jamoaning hamjihatligi va qaror sifatini oshirishi mumkin. Bu ochiq muloqot, norozilik va konstruktiv fikr-mulohazalar uchun xavfsiz joylarni yaratishni o'z ichiga oladi.

References / Adabiyotlar

1. Kahneman, D. va Tverskiy, A. (1979). Istiqbol nazariyasi: xavf ostidagi qarorni tahlil qilish. *Econometrica*, 47(2), 263–291.
2. Saymon, HA (1957). *Inson modellari: Ijtimoiy va oqilona; Ijtimoiy muhitda insonning oqilona xatti-harakati bo'yicha matematik insholar*. John Wiley & Sons.
3. House, RJ (1971). Rahbar samaradorligining yo'l-maqсад nazariyasi. *Ma'muriy fanlar choraklik*, 16(3), 321–338.
4. Yukl, G. (2013). *Tashkilotlarda etakchilik (8-nashr)*. Pearson.
- Pfeffer, J. va Sutton, RI (2006). *Dalillarga asoslangan boshqaruv*. Garvard Business Review Press.